

MISTICAS DECIMAS

POR EL PADRE

FRAY DIEGO DE CADIZ.

AFFECTOS
DE UN PECADOR
ARREPENTIDO,
EN MISERABLES DECIMAS,

POR EL PADRE FRAY DIEGO DE CADIZ.

1.

Mi Dios, no llegue á perderte
de vista á un destierro eterno,
porque no quiero el infierno
si en él he de aborrecerte:
no me horroriza la fuerte
furia que allí ha de vengarte,
ni el fuego me hace rogarte,
que con mucho gusto ardiera,
si en el infierno pudiera
tener la gloria de amarte.

2.

De modo os llevo á querer,
que si á mi me hicierais Dios,
para que lo fuerais Vos
lo dejára yo de ser:
¿pues como he de componer,
si me llevo á condenar,
estar en aquel lugar
donde sin razon osado,
por haberme condenado,
os quisiera aniquilar?

3.

¿Qué mayor pena se halló
de las que allí se padecen,
que estar donde os aborrecen
sin poderos amar yo?
pues no quiero infierno, no,
vuestra sentencia mudad,
y otro castigo me dad,
que no quiero ir condenado
á aborreceros, forzado
contra toda voluntad.

4.

Y así digo en conclusion,
por ver qué cosa escogéis,
ó que no me condeneis,
ó no tenga obstinacion:
porque ¿qué mas sinrazon
opuesta á toda equidad?
¿qué mayor temeridad
que conocer mi malicia,
y porque hicisteis justicia
culpar vuestra santidad?

5.

De dos penas componeis
el castigo á mi maldad,
pues vamos á la mitad,
y mas que me castigueis:
justicia, mi Dios, tenéis,
mas por la Virgen os pido,
si por ventura afligido
voy á lugar tan extraño,
que por la pena de daño
me aumenteis la de sentido.

6.

Pero si aqueste consuelo
imposible es otorgarme,
no hablemos de condenarme,
y tiremos para el cielo:
á vos, mi Jesus, apelo,
con Vos, mi Dios, me llevad,
mueva la vuestra piedad
en su justicia la palma,
que quiero con toda el alma
veros en la eternidad.

7.

Ea, mudemos de intento,
llevadme al cielo, mi Dios,
porque en la gloria con vos
solo puedo estar contento:
pagaros, Señor, intento
cuanto fuere de mi parte;
ingrato llegué á agraviarte,
y quiero satisfacerte
cincuenta años de ofenderte
con muchos siglos de amarte.

8.

Querer el cielo por muestra,
Señor, de vuestra hidalguía,
ello es conveniencia mia,
mas tambien es honra vuestra:
y puesto ya en la palestra,

contendiendo sobre cur'
interesa en caso tal,
confieso como es forzoso,
que yo fuera mas dichoso,
pero Vos mas liberal.

9.

Si sois Dios, en conclusion,
esencialmente piadoso,
si sois Padre, y es forzoso
que sintais mi perdicion;
¿qué teme mi corazon,
que si os llegais á empeñar,
no lo podais ablandar?
Pues ablandadlo, mi Dios,
que con vuestra sangre, Vos
diamantes podeis labrar.

10.

No necesitais de quien
alabe vuestra clemencia,
porque sois por vuestra esencia
vuestro ser y vuestro bien:
pero haced que yo tambien
sea en vuestra eterna memoria:
haced que cante victoria
en la patria celestial,
porque, aunque sea accidental,
tengais de mas esta gloria.

11.

Yo soy la oveja afligida
que por aspero camino
al hombro os echasteis fino,
por que la hallasteis perdida:
por ella disteis la vida
en un madero despues,
¿pues qué inconsecuencia es,
que la que Pastor cargais,
como Padre la tengais
en el cielo á vuestros pies?

12.

Yo de ellos no me levanto
sin vuestra gracia, y perdon,
y admitiendo el corazon
por fiador en tierno llanto:
con él afianzo tanto
mi pesar y mi dolor,
que tubiera por mejor
morir y no haber nacido,
antes de haber ofendido
la bondad de tal Señor.

13.

Es tanta la indignacion,
que tengo con mi pecado,
que quisiera que enojado,
tomarais satisfaccion:
y en esta resolucion
quisiera yo mantenerte
solo por satisfacerte,
si en caso de condenarme,
el fuego, que ha de abrazarme
diera una luz para verte.

14.

Mi Dios, si el haber pecado
ser pudiera ejecutoria
hoy tuviera vanagloria
del motivo que te he dado:
pequé, y estás inclinado
á perdonar mi maldad;
pues su enorme gravedad
te hace hacer en el perdon
la mayor demostracion
de tu mucha caridad.

15.

Bien se, que sin mi dolor
mi culpa no has de borrar,
y queriendola llorar
me falta el brio, y valor:
ahora, pues, entra el ardor

de aquel auxilio que diste,
cuando á Saulo convertiste;
para que en tu ejecutoria
esté demas la victoria
de otro hombre, que resiste.

16.

Pecó Pedro, y con espanto
su culpa te lloró á tí,
yo hé pecado: ¿y por qué á mí
me puede faltar el llanto?
no te ofendió Pedro tanto
como yo con mis arrojos,
te dí mayores enojos;
pero si auxilio me das.
¿Dime, que tienen de mas
los de Pedro que mis ojos?

17.

Soy de menos fortaleza
que lo era Pedro tu amigo,
y le diste á él un testigo
que le acuerde su flaqueza;
pues, Señor, si acaso empieza
en mí el letargo de muerte,
toca á la puerta mas fuerte,
que en mí y en Pedro hallarás,
que yo necesito mas
que un gallo que me despierte.

18.

No apartes de mí los ojos
y harás, que con sus cristales
sean los míos raudales,
que te quiten mis enojos;
te daré en blandos despojos
lo que en decreto resisto,
y si no ¿qué hizo bien quisto
á Pedro en sus intereses
despues de negar tres veces,
sino el ser de tí bien visto?

19.

Era Dimas un ladron
y lo dejó de ser luego,
¿pues porqué tambien mi ruego
no ha de llegar á ocasion?
no teneis mayor razon
para cerrarme á mi el puerto,
que si Dimas lo halló abierto,
porque habló en vuestra presencia,
tambien, Señor, dás audiencia
en la Cruz despues de muerto.

20.

De un pródigo señas diste
perdido y vuelto á su casa,
yo soy por lo que me pasa
el pródigo que dijiste:
por padre te constituiste,
que la gracia nos concierta,
pues mi Dios, alerta, alerta,
que el hijo pródigo soy,
tú eres el Padre, y yo estoy
tocando humilde á tu puerta.

21.

Tú llamaste por su nombre
con dulce voz á Zaquéo,
y quisiste por trofeo
hacer tu amigo aquel hombre:
pues aunque el mundo se asombre,
de lo uno y otro testigo,
haz esto mismo conmigo,
para que el afecto arguya,
que fué mayor gloria tuya
hacer que yo sea tu amigo.

22.

Pecó David, y lloroso
confesando su pecado,
cuando estaba mas airado
os hizo ser amoroso:
tambien aspiro dichoso

de mi vida á la mudanza,
seguro espero bonanza,
pues alibian mi dolor
un Rey que me dá valor,
un Dios, que me dá esperanza.

23.

¿Qué quereis que haga por vos
que prometo firmemente
hacer por vos obediente
cuanto mandareis, mi Dios?
el martirio mas atroz
no será, Señor, capaz
á hacer hechar el pie atrás
y en cuanto hoy mi vida os paga
por mucho que por Vos haga
siempre os vengo á deber mas.

24.

A tí vengo mi Jesus
avergonzado y corrido,
porque de mí condolido
me llamas desde la Cruz;
buscando vengo la luz,
ya con los ojos despiertos
seánme los tuyos dos puertos
que me reciban de paz,
¿y sino para que estás
con tantos brazos abiertos?

25.

En nada te sirvo á tí,
pero quisiera saber:
¿si tú no me has menester
á que viniste tras mí?
¿no fué arremediarme? Si,
¿y porqué? porque me amaste:
pues baste de enojo, baste,
no se diga que moriste
dando el precio, y que te fuiste
sin la alhaja que compraste.

26.

A vuestro costado voy
buscando asilo, y sagrado,
por ver si de este costado
me puedes sacar desde hoy;
iglesia me vale, y soy
otro del que antes he sido,
pues el pasado vestido
que traia de pecador
ha mudado de color
en vuestra sangre teñido.

27.

A porfia hemos de andar
por ver quien ha de vencer,
yo pecador á querer,
Vos justo Juez á negar:
yo pienso que he de ganar
con toda la resistencia,
mi Dios, por que en vuestra au-
solo se espera perdon, (diencia
porque no hay apelacion
que confirme la sentencia.

28.

Cada uno tiene su accion
para salir con su intento,
Vos teneis el sentimiento
yo tengo vuestra Pasion;
y pesada la razon,
que en uno y otro se advierte,
Señor, la mia es mas fuerte,
pues tenemos alegado,
Vos contra mí pecado,
yo para Vos vuestra muerte.

29.

Triste caso el condenarme,
mucho dolor no ir al cielo,
grave pena el desconsuelo,
que no querrais perdonarme
y con todo eso, si darme

quisierais la facultad
de elegir la eternidad
no quiero ni me acomodo,
sino que en todo y por todo
se haga vuestra voluntad.

30.

Piadoso Dios, no me espanta
que á Magdalena que llora,
de pública pecadora
hicieseis Vos una Santa;
antes á mas se adelanta
mi confianza-serena,
confesando á boca llena,
si con mi llanto os obligo,
que podeis hacer conmigo
lo mismo que en Magdalena.

31.

Si de ella el dolor fué tanto,
como ella quiero llorarte,
por ver si puedo ablandarte
con la humedad de mi llanto;
huyendo vas con espanto
mis pensamientos plebeyos;
mas si á tus pies llegan ellos,
como hizo aquesta muger,
para amarte he de coger
la ocasion por los cabellos.

32.

Quiero por fin declararos
mis deseos verdaderos
que es mi intencion no ofenderos
y es mi voluntad amaros;
no quiero mas disgustaros
venza fu amor, venza, venza;
y por tu bondad inmensa
te ruego con fé encendida,
quítame mi Dios, la vida,
antes que os haga una ofensa.

33.

Ir al infierno me obligo,
Señor, si de ello gustais,
mas con condicion que hagais
una precision conmigo:
venga de modo el castigo,
que nos contente á los dos,
y se puede hacer, mi Dios
destinando como os ruego,
los sentidos para el fuego
las potencias para Vos.

34.

Es vuestra razon tan clara
que viendo mi sin razon,
con todo mi corazon
yo mismo me condenara:
pero á no veros la cara,
no me puedo acomodar,
menos que en aquel lugar
á un tiempo pudiera haber,
un infierno para arder,
y un Cielo para gozar.

35.

Misericordia, mi Dios,
piedad, mi Jesus eterno,
que me espera ya el infierno
sino lo remediais Vos:
acudid presto y veloz
á esta oveja descarriada
que fué de vuestra manada,
y el lobo la tiene presa;
quitadla que aunque esta aviesa,
con vuestra sangre marcada.

36.

En fin, no quiero el infierno,
lugar donde no he de amaros,
ni menos quiero enojaros,
que os amo comò hijo tierno;
no enfrena el castigo eterno

mi loca temeridad,
sino esa suma bondad,
á quien solo sacrifico,
y en esto me ratifico
por mi última voluntad.

37.

Imágen de un pecador
fué Lázaro amortajado,
y tambien resucitado
á vida nueva y mejor:
¿pues qué resolveis, Señor,
en mi accidente mortal?
Mirad que es tan igual
disonancia ejecutiva,
que la imagen esté viva,
y muerto el original.

38.

¿Es posible que cansado
te sentáras en un pozo,
del bochorno caloroso,
del cansancio fatigado;
y con esmero y cuidado
en busca de una muger,
te dejaras de ella ver
con los ojos mas serenos,
y no valiendo yo menos,
me quieres dejar perder?

39.

Bien sé, justísimo Juez,
que siendo reo, confieso
justificado el proceso,
condenarme justo, esto es:
bien se tambien, que despues
en causa tan criminal,
que me habeis de castigar:
pues antes de la sentencia,
mi Dios, si me dáis licencia,
apelo á otro tribunal.

40.

A Tí con menos temores,
á Ti apelo, muger tierna,
mi condenacion eterna
impide por tus dolores:
de los grandes pecadores
ser madre no te desdeñas;
pues si por esto te empeñas,
soy sin duda yo acreedor,
porque de gran pecador
te he dado bastantes señas.

41.

Hija sois, Madre y Esposa
de la Trinidad Eterna,
Reina compasiva y tierna,
sois muger, y sois piadosa:
y asi como poderosa
conoced mi causa Vos,
y correrá por los dos,
pues está con gracia suma
en vuestra mano la pluma
conque echa su firma Dios.

42.

Es tanto lo que os venera
y lo que os estima Dios,
que cosa que quereis Vos,
imposible es que él no quiera:

y asi sed mi Medianera,
porque con este sagrado
vivo, y estoy confiado
que en su honra deciros puedo,
que ni aun de Dios tengo miedo,
como estéis Vos á mi lado.

43.

En fin, á vuestro sagrado
Jesus, María me acojo
medroso con el sonrojo
de lo mucho que he pecado;
pero estoy tan confiado
en la piedad de los dos,
Vos Jesus, y Maria, Vos
que amparais la causa mia.
Vos por la Virgen Maria,
y Vos, Señora, por Dios.

44.

A Dios, mi Jesus, á Dios,
hijo soy vuestro, y esclavo,
y aunque de hablaros acabo,
no me despido de Vos:
Abrazémosnos los dos,
nuestra amistad confirmemos,
unamos estos extremos
de modo que los abrazos
sean dos nudos y dos lazos
que nunca nos desatemos.

Ante Jesus Crucificado acostumbraba hacer
estos afectos el dicho Padre en sus Misiones,
para escitar á las almas á contricion verdadera
de sus culpas.

FIN.

CARMONA:—1856.

Imprenta de D. José María Moreno, Descalzas núm. 1.